

ALISHER NAVOIY ASARLARIDAGI HUKMDOR OBRAZINI O'QITISHDA TAJRIBA-SINOV MODELINING SAMARADORLIGI

Mohina Rustamova,
ToshDO'TAU magistranti
mohinarustamova98@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20603822>

Annotatsiya. Maqolada Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" va "Saddi Iskandariy" dostonlari asosida hukmdor obrazini o'qitishga qaratilgan tajriba-sinov modeli va uning samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda 10-sinf o'quvchilari bilan olib borilgan maxsus metodik tizimning natijalari ko'rib chiqilib, matn asosida dalillash, qiyosiy tahlil va konseptual umumlashtirish ko'nikmalarining o'sishi asoslab beriladi. Olingan natijalar hukmdor obrazini o'rganishda integrativ dars modeli an'anaviy yondashuvga nisbatan samaraliroq ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: tajriba-sinov, Navoiy, hukmdor obrazi, maktab ta'limi, adabiy tahlil, Hayrat ul-abror, Saddi Iskandariy, metodika.

Abstract (English) This article analyzes an experimental teaching model designed for studying the ruler image in Alisher Navoi's "Hayrat ul-abror" and "Saddi Iskandariy". The study evaluates the outcomes of a special instructional system implemented with 10th grade students and demonstrates the growth of text-based argumentation, comparative interpretation, and conceptual generalization skills. The findings show that an integrative teaching model is more effective than a traditional approach in teaching the ruler image.

Key words: pedagogical experiment, Navoi, ruler image, school education, literary analysis, Hayrat ul-abror, Saddi Iskandariy, methodology.

Аннотация. В статье анализируется экспериментальная модель преподавания образа правителя на материале дастанов Алишера Навои «Хайрат ул-аброр» и «Садди Искандари». Рассматриваются результаты специальной методической системы, апробированной в 10-х классах, и обосновывается рост навыков аргументации на основе текста, сопоставительного анализа и концептуального обобщения. Полученные данные показывают, что интегративная модель обучения эффективнее традиционного подхода.

Ключевые слова: педагогический эксперимент, Навои, образ правителя, школьное образование, литературный анализ, «Хайрат ул-аброр», «Садди Искандари», методика.

Kirish. Mumtoz matnda hukmdor obrazini o'rganish o'quvchidan shunchaki voqeani eslab qolishni emas, balki matndan g'oya chiqarish, axloqiy mezonlarni ajratish va obrazning konseptual mohiyatini anglashni talab qiladi. Shu bois Navoiy asarlaridagi hukmdor obrazini o'qitish uchun maxsus metodik tizim zarur bo'ladi.

An'anaviy darslarda dostonlar ko'pincha umumiy mazmun va g'oya doirasida tushuntiriladi. Natijada hukmdor obrazining adolat, ilm, mashvarat, raiyatga munosabat kabi qatlamlari yetarlicha faol tahlil obyekti bo'lib shakllanmaydi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Pedagogik tajriba-sinov ta'lim jarayoniga joriy etilayotgan metodik tizimning amaliy natijasini maqsadli kuzatish va diagnostika

qilish usuli sifatida qaraladi. Bunday tadqiqotda bosqichlilik, mezonlilik va natijalarni qiyosiy tahlil qilish muhim ahamiyatga ega.

Navoiy ijodini o'qitish bo'yicha mavjud metodik qarashlarda asar g'oyasi, poetik xususiyatlar va tarbiyaviy qimmat keng yoritilgan. Biroq hukmdor obrazini aynan ikki doston asosida qiyosiy-konseptual o'qitish va uning o'quvchilar tahliliy ko'nikmalariga ta'siri alohida tajriba-sinov shaklida kam uchraydi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tajriba-sinov 2025/2026-o'quv yilida 10-sinf o'quvchilari o'rtasida olib borildi. Jami 110 nafar o'quvchi qamrab olinib, ularning 56 nafari tajriba guruhiga, 54 nafari nazorat guruhiga ajratildi. Tajriba guruhida hukmdor obrazini tahlil qilish bo'yicha maxsus metodik tizim qo'llanildi, nazorat guruhida esa odatiy dars shakli saqlandi.

Maxsus metodika oltita mashg'ulotni qamrab oldi: ikki mashg'ulot "Hayrat ul-abror", uch mashg'ulot "Saddi Iskandariy", bitta mashg'ulot esa qiyosiy umumlashtirishga bag'ishlandi. Darslarda muammoli savol, obraz pasporti, qiyosiy jadval, konseptual xarita, keys-stadi va reflektiv yozuv usullaridan foydalanildi.

Baholash mezonlari sifatida quyidagilar tanlandi: matndan dalil topish, hukmdor obrazini tavsiflash, axloqiy va siyosiy belgilarni ajratish, ikki dostonni qiyoslash, umumiy konseptual xulosa chiqarish. Boshlang'ich va yakuniy diagnostika bir xil ko'rsatkichlar asosida amalga oshirildi.

Tahlil va natijalar. Boshlang'ich diagnostikada tajriba va nazorat guruhilari o'rtasida sezilarli tafovut kuzatilmadi. Tajriba guruhida yuqori ko'rsatkich 17,9 foiz, o'rta daraja 41,1 foiz, past daraja 41,0 foizni tashkil etdi. Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkichlar mos ravishda 16,7; 40,7 va 42,6 foizni tashkil qildi.

Yakuniy natijalar maxsus metodik tizimning samaradorligini yaqqol ko'rsatdi. Tajriba guruhida yuqori ko'rsatkich 48,2 foizga yetdi, past daraja esa 8,9 foizgacha kamaydi. Nazorat guruhida ijobiy o'sish kuzatilgan bo'lsa-da, u ancha past darajada qoldi: yuqori ko'rsatkich 27,8 foiz, past daraja 25,9 foizni tashkil etdi.

Guruh	Yuqori	O'rta	Past
Tajriba guruhi (boshlang'ich)	17,9%	41,1%	41,0%
Nazorat guruhi (boshlang'ich)	16,7%	40,7%	42,6%
Tajriba guruhi (yakuniy)	48,2%	42,9%	8,9%
Nazorat guruhi (yakuniy)	27,8%	46,3%	25,9%

1-jadval. Tajriba va nazorat guruhlarining boshlang'ich hamda yakuniy ko'rsatkichlari

Dostonlar kesimidagi o'rtacha ball ham tajriba guruhida sezilarli oshganini ko'rsatadi. "Hayrat ul-abror" bo'yicha ko'rsatkich 51,6 balldan 82,1 ballga, "Saddi Iskandariy" bo'yicha esa 49,8 balldan 80,7 ballga ko'tarildi. Nazorat guruhida o'sish mos ravishda 64,8 va 63,9 ball darajasida qolgan.

Sifat o'zgarishi o'quvchi javoblarida ham kuzatildi. Boshlang'ich bosqichda o'quvchilar hukmdor obrazini ko'proq "podshoh", "boshqaruvchi", "kuchli shaxs" kabi umumiy ta'riflar bilan cheklagan bo'lsalar, yakuniy bosqichda tajriba guruhi vakillari uni adolat, mashvarat, ilm, raiyatga munosabat va mas'uliyat kategoriyalari orqali sharhlay oldilar.

Ayniqsa, qiyosiy jadval va konseptual xarita usullari o'quvchilarda ikki doston orasidagi farqni aniq ko'rish ko'nikmasini kuchaytirdi: "Hayrat ul-abror" hukmdorlikning me'yoriy formulalarini, "Saddi Iskandariy" esa ularning amaliy voqelikdagi ifodasini beradi, degan xulosa ko'proq uchray boshladi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, integrativ model nafaqat bilimni ko'paytiradi, balki o'quvchining badiiy tahlil madaniyatini ham rivojlantiradi. U hukmdor obrazini shunchaki tarixiy shaxs sifatida emas, balki ma'naviy-siyosiy konsept sifatida o'qishga yordam beradi.

Xulosa va takliflar. Tajriba-sinov natijalari Navoiy asarlaridagi hukmdor obrazini o'qitishda maxsus metodik tizimning samarali ekanini tasdiqladi. Muammoli savol, qiyosiy tahlil va konseptual umumlashtirishga tayangan darslar o'quvchilarning tahliliy fikrlashini sezilarli rivojlantirdi.

Maktab amaliyotida mumtoz asarlarni o'qitishda aynan obrazning konseptual qatlamlarini ochishga qaratilgan topshiriqlar ulushini oshirish maqsadga muvofiq. Ayniqsa, hukmdor obrazini adolat, ilm va raiyat manfaatlari bilan bog'liq holda o'rganish ta'limning tarbiyaviy va intellektual samaradorligini kuchaytiradi.

Kelgusida bunday tajriba-sinov modelini boshqa mumtoz matnlar, boshqa sinf bosqichlari va raqamli ta'lim vositalari bilan integratsiyada sinab ko'rish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ольховский Д.В., Лоскутов А.А. Педагогический эксперимент: методика проведения и внедрения в образовательную деятельность // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 6.
2. Matyoqubova T.R. Alisher Navoiy hayoti va ijodi. Toshkent: TDPU, 2009.
3. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1989.
4. Alisher Navoiy. Saddi Iskandariy. Toshkent: Fan nashriyoti, 1991.
5. To'xliyev B., Karimov B. va boshq. Adabiyot. 11-sinf uchun darslik. Toshkent, 2018.
6. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.
7. Quronov D. Adabiyot va b. haqida. Toshkent: Akademnashr, 2019.